

Das Gemeinsame Vokabular für Publikations- und Dokumenttypen

Dr. Kathrin Höhner
ORCID [0000-0002-3988-7839](https://orcid.org/0000-0002-3988-7839)
06.10.2022

Was ist das Gemeinsame Vokabular?

- Vokabular
 - standardisierte Beschreibung von Publikationen in Repositorien: Abdeckung eines allgemein angenommenen Bedarfs – nicht fachspezifisch!
 - Austausch von Publikationsmetadaten
- Verwendung ist Voraussetzung für
 - Zertifizierung von Repositorien und Publikationsdiensten mit dem DINI-Zertifikat
 - Pflichtablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek
- zuerst veröffentlicht [2010](#); Aktualisierung: [2020-2022](#)

Motivation für die Aktualisierung des Gemeinsamen Vokabulars

- Entstehen neuer Publikationsformen: z.B. Blogs, Datenpublikationen
- neue Anwendungsbereiche für Publikationsmetadaten: z.B. zu Versionen und zur Darstellung von Abhängigkeiten
- neue Anforderungen an die Forschungsberichterstattung durch den Kerndatensatz Forschung – Standard für Forschungsinformation (KDSF)
- Kompatibilität von KDSF und Gemeinsamen Vokabular herstellen zur Sicherstellung der Nachnutzbarkeit von Metadaten zu Publikationen in erweiterten Kontexten

Herangehensweise

1. Detaillierter Vergleich der Spezifikation des Bereichs Publikationen des KDSF und des Gemeinsamen Vokabulars
2. Identifikation von Differenzen – Dialog mit dem Bundeshelpdesk
3. Überarbeitung und Empfehlungen an Repositorienbetreibende

Was wurde verändert?

- Einführung neuer Publikationstypen
- Vereinheitlichung der Groß/Kleinschreibung der Terme
- Hierarchisierung:
 - nicht rückwirkend umsetzen: Erhalt der Kompatibilität mit Altdaten
 - Möglichkeit auf höherer Aggregationsebene Berichtspflichten nachzukommen, z.B. bei der Pflichtablieferung an die DNB
- weiterhin Orientierung am Dublin Core Type Vocabulary, zusätzlich Berücksichtigung von COAR: Balance zwischen deutschen Spezifika und internationaler Anschlussfähigkeit

Aufbau und Genese des Gemeinsamen Vokabulars

- Systematische Anordnung der Publikationstypen
- Definitionen:
 - durchgängig englisch und deutsch
 - wenn möglich übernommen, teilweise eigene Übersetzungen erstellt
- Spalten
 - Label bei Erfassung: Vorschlag für sprechende Bezeichnungen bei der Erfassung von Publikationen
 - DINI neu: auszuliefernder Wert in Metadatensets
 - Herkunft: Hinweis auf Quelle

Beispiel

Gem. Vokabular alt	Gem. Vokabular neu
article	Article
	ResearchArticle
	ReviewArticle
	Corrigendum
	DataPaper
	SoftwarePaper
	Editorial
	LetterToTheEditor

Ausblick

- verbindlich für DINI-Zertifikat 2022
- XMetaDissplus: Übergangsfrist, in der beide Versionen des Gemeinsamen Vokabulars akzeptiert werden
- perspektivisch: Mapping und Harmonisierung mit internationalen Vokabularen für Publikationen (z.B. COAR, ORCID worktypes)
- Verantwortung jedes einzelnen Repositoriums-Betreibenden/jeder Einrichtung: Definition, welche Daten im Rahmen der Berichterstattung nach KDSF ausgeliefert werden sollen

Dank an...

- übergreifende AG der DINI-AGs Elektronisches Publizieren und Forschungsinformationssysteme
- Bibliothekszentrum Baden-Württemberg
- Bundeshelpdesk zum KDSF
- DNB

Fragen?

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

